

NOVOS SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS POR IMPRESSÃO 3D: UMA REVISÃO LITERÁRIA.

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 22/10/2023](#)

NEW SYSTEMS FOR CONTROLLED DRUG RELEASE BY 3D PRINTING: A LITERARY REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10031879

Cleudiane Sousa de Araujo¹;
Danielle Maquiné de Oliveira²;
Carlos Klinger Rodrigues Serrão³

Resumo

A necessidade de evolução e adaptação na área da farmácia é uma realidade para a melhora no desenvolvimento tecnológico, fabricação e melhora na segurança e eficácia dos medicamentos. Essa realidade carrega o surgimento de novas tecnologias como a impressão 3D, que traz uma produção de medicamentos de liberação controlada facilitada, além de permitir ao farmacêutico adaptar e customizar, a partir das individualidades de cada paciente. Para pacientes pediátricos e idosos, é muito importante a possibilidade da adaptação das fórmulas e formas

farmacêuticas, já que para pacientes pediátricos a dose deve ser ajustada pelo peso, e para pacientes idosos de acordo com sua função metabólica. O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da constante evolução no mercado de fabricação e formulação de novos medicamentos para atender as necessidades da população, e como a tecnologia por impressão 3D pode ser uma aliada nesse processo.

Palavras-chave: Impressão 3D. Novos medicamentos. Farmacotécnica. Customização de fármacos. Sistemas de liberação controlada.

Abstract

The need for evolution and adaptation in the area of pharmacy is a reality to improve technological development, manufacturing and improve the safety and effectiveness of medicines. This reality leads to the emergence of new technologies such as 3D printing, which brings facilitated production of controlled-release medications, in addition to allowing the pharmacist to adapt and customize, based on the individualities of each patient. For pediatric and elderly patients, the possibility of adapting formulas and pharmaceutical forms is very important, since for pediatric patients the dose must be adjusted according to their weight, and for elderly patients according to their metabolic function. This article aims to highlight the importance of constant evolution in the market for manufacturing and formulating new medicines to meet the needs of the population, and how 3D printing technology can be an ally in this process.

Keywords: 3D printing. New medicines. Pharmacotechnics. Drug customization. Controlled release systems.

1. INTRODUÇÃO

Processos tradicionais de fabricação de medicamentos foram introduzidos há cerca de 200 anos. Embora esses métodos ainda sejam rentáveis para a fabricação em larga escala, eles podem ser demorados e trabalhosos, além de produzir fármacos com dosagens fixas, o que

dificulta a personalização do medicamento para cada indivíduo e aumenta as chances de efeitos adversos (ESTUDO, 2020).

Os sistemas de liberação controlada de fármacos são metodologias que visam sua aplicação e ação no organismo humano em substituição aos sistemas convencionais, onde o princípio ativo é liberado de modo mais eficaz, podendo ser carregado até local determinado, liberando dentro de uma faixa terapêutica desejada e em um período constante sem haver grandes variações séricas. Existem duas classes de sistemas de liberação controlada de fármacos que são mais utilizadas: os sistemas de difusão e os sistemas de dissolução; a primeira, subdividida em sistemas de reservatório e sistemas matriciais; e a segunda subdivide-se em sistemas encapsulados e sistemas biodegradáveis (PEREIRA et al. 2020).

Uma alternativa ao procedimento tradicional de produção de medicamentos é o uso da técnica de impressão tridimensional (3D). Em 2015, foi aprovado pela agência americana Food and Drug Administration (FDA), o primeiro medicamento produzido – Spritam®, para o tratamento de epilepsia – com essa tecnologia, a partir daí, é crescente o interesse da indústria farmacêutica por esse novo método (ESTUDO, 2020).

Quando observamos a quantidade cada vez maior de pacientes com necessidades individuais fica claro a importância do desenvolvimento de novas tecnologias facilitadoras da produção de medicamentos, não somente para adaptação dos fármacos existentes como no surgimento de novas formas farmacêuticas, para casos onde as dificuldades dos pacientes impossibilitam que o tratamento seja realizado de forma correta.

2. METODOLOGIA

2.1 Desenho da Pesquisa

O presente artigo é caracterizado como uma revisão literária, de caráter qualitativo com a intenção de caracterizar a importância do farmacêutico

como parte na evolução das tecnologias utilizadas para facilitar a fabricação e individualização de tratamentos farmacológicos. Por consequência demonstrar a importância desse profissional para manutenção da saúde dos pacientes que tem dificuldade de fazer uso dos medicamentos de forma adequada.

2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão.

Como critérios de inclusão foram utilizados artigos científicos em base de dados que abordassem o tema de estudo, nos idiomas inglês e português com o objetivo de demonstrar a importância do farmacêutico dentro do campo da tecnologia e evoluções tecnológicas.

Para os critérios de exclusão, foram selecionados trabalhos que não se relacionavam com a área de Farmácia, que eram anteriores a 2019 ou que estavam duplicados. A busca inicial resultou em 120 artigos, dos quais 21 foram utilizados na composição do presente estudo.

2.3 Busca na Literatura.

A pesquisa literária teve início no mês de agosto de 2023 utilizando as fontes de busca Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), Google acadêmico e PubMed (*National Institut of Health*) nos idiomas inglês e português, utilizando as seguintes palavras chaves: Impressão 3D, Novos medicamentos, Farmacotécnica, Customização de fármacos e Sistemas de liberação controlada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.

Os métodos convencionais de administração, como a administração oral, são desenvolvidos para liberar rapidamente o fármaco que possui atividade terapêutica (princípio ativo). Diversos trabalhos disponíveis na literatura farmacêutica têm demonstrado a eficácia dos sistemas de

liberação controlada de fármacos frente aos métodos convencionais de tratamento, por apresentarem menores variações dos níveis plasmáticos do fármaco. Entretanto, ainda existem alguns inconvenientes associados a esses tipos de sistemas, tais como a impossibilidade de interrupção da ação farmacológica em caso de irritação ou a intolerância pelo paciente (OLIVEIRA, 2022). Os sistemas de liberação de medicamentos (*drug delivery systems (DDS)*) são amplamente pesquisados e desenvolvidos para melhorar a farmacocinética e a farmacodinâmica de agentes terapêuticos, para permitir que sejam liberados no local desejado, na dose desejada, no momento e em taxa adequadas. Novos DDS, como nano e micropartículas, emplastos transdérmicos, inaladores, implantes de reservatórios de medicamentos e conjugados de anticorpo-medicamento são desenvolvidos para atender necessidades terapêuticas avançadas, incluindo liberação controlada, liberação direcionada, aumento da solubilidade, ativação sob demanda e novas vias de administração (por exemplo, transdérmica, ocular, nasal). A seleção adequada do DDS depende das propriedades do medicamento, da taxa de liberação desejada, do local de ação desejado e da via de administração (LIBERAÇÃO, 2023).

Sistemas de liberação controlada (SLC) de fármacos têm como objetivo carrear o fármaco até o local desejado no organismo, assim como liberá-lo de forma controlada e manter-se constante em uma faixa terapêutica desejada no ambiente plasmático. Os modos convencionais de administração de fármacos são limitados quanto a sua ação no organismo, pois não conseguem ser constantemente eficazes nos tratamentos terapêuticos, além de poder atingir um alto nível de concentração considerado tóxico, sendo necessário a aplicação de diversas doses para a manutenção do tratamento terapêutico, dependendo do desempenho daquele que o manuseia em estar aplicando dentro dos períodos requeridos (PEREIRA, 2022).

São diversos os sistemas de liberação dos fármacos, onde os principais são nanopartículas poliméricas, lipossomas, ciclodextrinas,

dentre outros, que possibilitam um tempo maior de liberação de fármacos pelo organismo, principalmente no órgão-alvo, quando comparado ao convencional. Desses sistemas de liberação, o mais frequentemente utilizados e que apresentam melhor eficácia são os que apresentam uma sensibilidade ao pH e à temperatura, tendo como local mais vantajoso de aplicações desses sistemas o trato gastrointestinal, em especial o cólon onde ocorre a entrega do princípio ativo para a absorção (MELO et al, 2020).

3.2 SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA POR IMPRESSÃO 3D

A medicina de precisão, ou medicina personalizada, é a customização de tratamento médico com base na capacidade de classificar indivíduos em subpopulações que diferem na susceptibilidade a uma determinada doença ou na resposta a um tratamento específico. Essa nova percepção sobre a forma de diagnóstico e tratamento vem ganhando espaço, dado o envelhecimento da população e a consequente transição epidemiológica, com ganho de evidência para as doenças crônico-degenerativas (DE NEGRÍ; UZIEL, 2020).

As ciências ômicas permitem caracterizar, identificar e quantificar componentes em sistemas celulares, a fim de entender cada vez melhor os processos intracelulares e extracelulares de um determinado organismo. Essa ciência tem grande importância pois pode assim, identificar pequenas diferenças no organismo e indicar mudanças para patologias, adaptações, melhorias genéticas, entre outros. Isso ajuda na identificação de doenças ainda no início contribuindo para a melhoria na saúde humana, aprimoramento genético de cultivos, impactando a agricultura, inovações no entendimento do genótipo/fenótipo em organismos e assim compreendendo melhor seus processos evolutivos (GELELETE, 2020).

Não é novidade que a farmacotécnica tem um papel muito importante na evolução da medicina de precisão. Aprender a transcender as limitações

na produção de medicamentos é chave para que os pacientes sejam submetidos a tratamentos bem sucedidos. Com o avanço tecnológico e o surgimento das ciências ômicas, a medicina de precisão se tornou um desafio, não só pela necessidade de evidenciar como a variabilidade individual influencia na farmacocinética e farmacodinâmica e a interação dos genes com o meio ambiente, mas também pelas limitações da manufatura tradicional de fármacos. Apesar da farmacogenômica ser uma peça essencial para a medicina de precisão, outros fatores também contribuem com a eficácia do medicamento, como o sexo, a idade, o peso e a adesão (CHEN, 2021).

Se tratando de tecnologias para melhorar a qualidade de vida da população melhorando o efeito biológico de fármacos, a impressão 3D tem chamado a atenção de pesquisadores nos últimos anos pela sua versatilidade aplicada à área da saúde através de sua capacidade de produzir dispositivos biomédicos promissores. Na área farmacêutica, sua utilização está muito ligada à individualização da dose de medicamentos e possibilidade de desenvolver formas farmacêuticas com perfis de liberação ajustadas para cada necessidade. A tecnologia de impressão 3D se baseia na comunicação do computador contendo um software, que produz o objeto virtual, e a impressora, que entende a linguagem G-CODE, e imprime o objeto físico (OLIVEIRA, 2021).

A impressão 3D funciona através de um software de Desenho Assistido por Computador (CAD/CAM). Cabe ao farmacêutico desenhar e produzir os moldes, fazendo com que cada camada do medicamento seja examinada nos mínimos detalhes. É uma tecnologia muito flexível e interessante para individualização dos tratamentos. O trunfo das impressoras 3D está no fato de oferecer maior diversidade aos medicamentos vendidos em farmácias. “Podemos imprimir-los de várias formas: comprimido, bastão, pastilha ou até mesmo uma pequena folha de gelatina”, exemplifica Ferraz. O Brasil, no entanto, ainda tem muito a evoluir no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias para

fabricação de remédios. A tecnologia 3D é um exemplo claro disso, já que só é realidade nos Estados Unidos (IMPRESSORA 3D, 2019).

Um dos benefícios dessa nova tecnologia é a liberação diferenciada dos fármacos no organismo do paciente. Pode-se abrir um campo de liberação controlada de diferentes fármacos, ou formas farmacêuticas únicas, por exemplo. Dentre as propostas está a democratização dos tratamentos com foco na medicina personalizada. Em outras palavras, devido a suas características, a impressão 3D pode ser voltada para atender as necessidades de grupos especiais de pacientes, não somente para fabricação em escala industrial (MATOS, 2022).

A impressão 3D (3DP) é uma tecnologia progressiva capaz de transformar o desenvolvimento farmacêutico. No entanto, apesar das suas vantagens promissoras, a sua transição para ambientes clínicos permanece lenta. Para dar o salto vital para a prática clínica convencional e melhorar o atendimento ao paciente, o 3DP deve aproveitar tecnologias modernas. O aprendizado de máquina (ML), um ramo influente da inteligência artificial, pode ser um parceiro importante para o 3DP. Juntos, 3DP e ML podem utilizar inteligência baseada na aprendizagem humana para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, garantir um controle de qualidade (CQ) rigoroso e inspirar designs inovadores de formas farmacêuticas. Com os recursos do ML, a entrega simplificada de medicamentos em 3DP poderá marcar a próxima era da medicina personalizada. Esta revisão detalha como o ML pode ser aplicado para elevar o 3DP dos produtos farmacêuticos e, mais importante, como pode acelerar a integração do 3DP nos cuidados de saúde convencionais (ELBADAWI et al., 2021).

Nos últimos anos, surgiram impressoras 3D de fotopolimerização de cuba baseadas em dispositivos móveis, como smartphones e tablets (por exemplo, ONO, T3D, LumiBee, Lumifold TB). Assim como as impressoras LCD 3D, a luz da tela do dispositivo é utilizada para endurecer resinas fotossensíveis. No domínio farmacêutico, os sistemas móveis podem proporcionar um claro benefício aos pacientes que vivem remotamente,

melhorando a sua acessibilidade aos cuidados de saúde, permitindo-lhes obter os seus medicamentos diretamente. Além disso, a interconectividade de tais dispositivos poderá permitir aos profissionais de saúde monitorizar remotamente todo o processo de preparação, garantindo a segurança do paciente (XU et al, 2021).

A impressão 3D é uma tecnologia fascinante que revolucionará os campos farmacêutico e médico na próxima década. Ainda estamos no advento da era da impressão 3D e ainda existem muitas mais aplicações para descobrir. A introdução de novos medicamentos impressos em 3D, combinada com os avanços nas tecnologias de impressão, transformará o panorama do tratamento dos pacientes e dos cuidados de saúde como um todo (DOUROUMIS, 2019).

Diante disso fica claro que a participação do farmacêutico na evolução da produção de medicamentos, é imensamente importante pois esse profissional está habilitado a lidar com os pormenores da fabricação. É importante destacar também a necessidade do Brasil em investir no estudo dessas novas tecnologias, pois as pesquisas revelaram que o país está muito atras em relação as evoluções no setor da saúde.

3.3 MEDICAMENTOS PRODUZIDOS POR IMPRESSÃO 3D

A impressão 3D é uma tecnologia que tem sido empregada para fabricação de vários medicamentos em formas farmacêuticas sólidas. Como é uma técnica relativamente nova, atualmente só existe um exemplo de medicamento lançado do mercado que foi produzido por esse processo. Em 2015, o FDA aprovou o medicamento Spritam[®] cujo princípio ativo é o fármaco antiepilético levetiracetam, sendo formulado como comprimidos de desintegração rápida (KASSEN et al, 2022).

No quadro a seguir são apresentados estudos recentes empregando a tecnologia 3D para desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas, mas que ainda estão em fase de testes.

Quadro 1 – Formas farmacêuticas sólidas obtidas por impressão 3D

Fármaco	Breve descrição da metodologia	Fonte
Diltiazem	Aplicação da técnica de modelagem de deposição fundida (<i>Fused Deposition Modeling – FDM</i>) para preparo de cápsulas	GIOMOUXOUZIS, et al 2020
Dicloridrato de pramipexol monoidratado	Utilização da técnica FDM para preparo de comprimidos e filamentos	GULTEKIN, H. E.; TORT, S.; ACARTURK, F., 2019
Ondansetrona	Aplicação da técnica de sinterização seletiva a laser (<i>Selective Laser Sintering – SLS</i>) para produção de <i>printlets</i> (tabletes) orodispersíveis	ALLAHHAM et al, 2020
Isoniazida e Rifampicina	Aplicação da técnica FDM – extrusão de fusão a quente, para preparo de comprimidos de camada dupla	TABRIZ et al, 2021
Cloridrato de metformina	Utilização da técnica FDM para preparo de comprimidos e filamentos	IBRAHIM et al, 2019
Cloridrato de ciprofloxacino	Aplicação da técnica FDM – extrusão de fusão a quente, para preparo de comprimidos	SAVIANO et al, 2019

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do trabalho de pesquisa realizado foi possível concluir que o farmacêutico possui um papel essencial na criação e manutenção de novas tecnologias para produção de medicamentos, trazendo a personalização necessária a cada paciente e evitando assim que ocorram falhas no tratamento. Porém o papel desse profissional não é somente farmacoterapêutico, mesmo como toda a tecnologia a favor dos medicamentos produzidos por impressão 3D ainda é necessário o trabalho de desenvolvimento, manipulação de princípios ativos e designer molecular.

Além de ressaltar a necessidade do farmacêutico, a análise também nos trouxe um dado alarmante sobre a necessidade de investimento no campo de pesquisa brasileiro, pois estamos muito atras de outros países na evolução da farmacoterapia e farmacotécnica. Este investimento trata benefícios não somente a saúde pública como aos cofres do país, fazendo com que os tratamentos farmacológicos sejam menos duradouros e sem falhas.

REFERÊNCIAS

ALLAHHAM, N. et al. Selective Laser Sintering 3D Printing of Orally Disintegrating Printlets Containing Ondansetron. **Pharmaceutics**, v. 12, 2020, p. 110. DOI: 10.3390/pharmaceutics12020110.

CARABALLO, Isidoro. JIMENEZ- MILLAN, Monica. CASTANÕ-MORA, Gloria. **Hydrophilic High Drug-Loaded 3D Printed Gastroretentive System with Robust Release Kinetics**. Espanha/Seville: 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4923/15/3/842>. Acesso: 12/08/2023.

CHEN, C. S. Y. Helena. **Medicina de precisão: avanços e desafios da impressão 3D de medicamentos**. São Paulo. 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/afffab0-9bde-42ae-9b73-e2e6554c0df6/3066640.pdf>. Acesso: 22/08/2023.

DE NEGRI, Fernanda; UZIEL: O que é medicina de precisão e como ela pode impactar o setor de saúde? Texto para Discussão, No. 2557, **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)**, Brasília. 2020. Disponível: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/240752/1/td-2557.pdf>. Acesso: 17/10/2023.

DOUROUMIS, Dionísio et al. 3D Printing of Pharmaceutical and Medical Applications: a New Era. **Pharmaceuticals Research**, [S. l.], p. 1-2, 25 jan. 2019. DOI 10.1007/s11095-019-2575-x. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30684014/>. Acesso em: 17 out. 2023.

ELBADAWI, Moe et al. Disrupting 3D printing of medicines with machine learning. National Library of Medicine, [S. l.], p. 1-13, 5 jun. 2021. DOI 10.1016/j.tips.2021.06.002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34238624/>. Acesso em: 17 out. 2023.

ESTUDO foca em tecnologia 3D para produção de medicamentos. **UFIF Notícias**, Juiz de Fora, 5 ago. 2020. pesquisa e inovação, p. 1. Disponível: <https://www2.ufjf.br/noticias/2020/08/05/estudo-foca-em-tecnologia-3d-para-producao-de-medicamentos/>. Acesso: 22 set. 2023.

GELELETE, Thainá Berbert. Aplicação das ciências ômicas. 2020. Monografia (Graduação em Biomedicina) – **Faculdade de Ciências da Educação e Saúde**, Centro Universitário da Brasília, Brasília, 2020. Disponível: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15058>. Acesso: 15 out. 2023.

GHANIZADEH TABRIZ, A. et al. 3D printed bilayer tablet with dual controlled drug release for tuberculosis treatment. **Int. J. Pharm.**, v. 593, 2021, p. 120147. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.120147.

GIOUMOUXOUZIS, C. I. et al. Fabrication of an osmotic 3D printed solid dosage form for controlled release of active pharmaceutical ingredients. **Eur. J. Pharm. Sci.**, v. 143, 2020, p. 105176.

GULTEKIN, H. E.; TORT, S.; ACARTURK, F. An Effective Technology for the Development of Immediate Release Solid Dosage Forms Containing Low-Dose Drug: Fused Deposition Modeling 3D Printing. **Pharm. Res.**, v. 36, 2019, p. 128. DOI: 10.1007/s11095-019-2655-y.

IBRAHIM, M. et al. 3D Printing of Metformin HCl PVA Tablets by Fused Deposition Modeling: Drug Loading, Tablet Design, and Dissolution Studies. **AAPS PharmSciTech**, v. 20, 2019, p. 195. DOI: 10.1208/s12249-019-1400-5.

IMPRESSORA 3D pode ser aliada na produção de medicamentos. **Secad-Artmed**, [S. l.], p. 1, 5 jun. 2019. Disponível em: <https://blog.artmed.com.br/farmacia/imprensa-3d-producao-de-medicamentos>. Acesso em: 7 out. 2023.

KASSEM, T.; SARKAR, T.; NGUYEN, T.; SAHA, D.; AHSAN, F. 3D Printing in Solid Dosage Forms and Organ-on-Chip Applications. **Biosensors (Basel)**, v. 12, n. 4, p. 186, 22 mar. 2022. DOI: 10.3390/bios12040186.

LIBERAÇÃO de medicamentos. In: Liberação de medicamentos. São Paulo: **Industrias Merck**, 10 jan. 2023. Disponível em: <https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications/materials-science-and-engineering/drug-delivery>. Acesso em: 10 out. 2023.

MATOS, Alexandre. Impressão 3D de medicamentos foi tema de palestra em Farmanguinhos. **FIOCRUZ- Comunicação e Informação**, [S. l.], p. 1, 12 mar. 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/impresao-3d-de-medicamentos-foi-tema-de-palestra-em-farmanguinhos>. Acesso em: 10 out. 2023.

MELO, Vinicius Farias de et al. Pharmacological Applications of Controlled Release Drugs. **Amadeus International Multidisciplinare Journal**, Juazeiro do Norte, ano 2020, v. 9, n. 5, p. 124-126, 1 out. 2020. Disponível em: <https://amadeusjournal.emnuvens.com.br/amadeus/article/view/132/276>. Acesso em: 28 set. 2023.

OLIVEIRA, Beatriz Sencovici de. Estudo de liberação controlada com Secnidazol. 2022. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – **Universidade Federal de Ouro Preto**, Ouro Preto, 2022. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/3906>. Acesso em: 29 set. 2023.

OLIVEIRA, Thayse Viana De. Tecnologias emergentes empregando polifenóis ou imatinibe: nanotecnologia e impressão 3D. 2021. 149 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/233392/001135271.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 28 set. 2023.

PEREIRA, Diego Thalisson Dornelles et al. Uma visão geral dos sistemas de liberação controlada de fármacos. **Journal of Exact Sciences – JES**, Minas Gerais, Ano 2022, v. 35, n. 1, p. 11-16, 20 out. 2022. Disponível em: <http://www.mastereditora.com.br/jes>. Acesso em: 29 set. 2023.

SAVIANO, M. et al. Poly (vinyl alcohol) 3D printed tablets: The Effect of Polymer Particle Size on Drug Loading and Process Efficiency. **Int. J. Pharm.**, v. 561, 2019, p. 1-8.

XU, Xiaoyan et al. Smartphone-enabled 3D printing of medicines. **International Journal of Pharmaceutics**, [S. l.], v. 609, n. 2021, p. 1-13, 20 nov. 2021. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.121199>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037851732101005X?via%3DiHub>. Acesso em: 17 out. 2023.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Universidade Nilton Lins
Campus Manaus e-mail: cleudiane2022@icloud.com;

²Discente do Curso Superior de Farmácia da Universidade Nilton Lins
Campus Manaus e-mail: daniellemachine@hotmail.com;

³Professor Mestre do Curso Superior de Farmácia. Universidade Nilton Lins

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil